

O‘QITUVCHINING O‘QUV JARAYONIDA MUOMALA ODOBI

G.A.Djanaliyeva

TMC Instituti katta o‘qituvchisi

S.Ergashaliyeva

TMC Instituti BTS 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15268162>

Annotatsiya. Maqolada o‘qituvchining o‘quv jarayonida muomala odobi mavzusiga yozilgan bo‘lib, o‘qituvchi odobining mohiyati, asosiy mazmuni pedagogik faoliyat uchun muhim bo‘lgan axloqiy sifatlari hamda o‘quv jarayonida qo‘llaniladigan konsensus metodiga batafsil to‘xtalib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Muomala, odob, ahloqiy fazilatlar, odob normalari, o‘qituvchi shaxsi, pedagogik muomala, konsensus, ekipaj.

Аннотация. В статье рассматривается тема этикета учителя в образовательном процессе, подробно рассматривается сущность этикета учителя, его основное содержание, его нравственные качества, важные для педагогической деятельности, метод консенсуса, используемый в образовательном процессе.

Ключевые слова: Поведение, этикет, нравственные качества, нормы этикета, личность педагога, педагогическое поведение, консенсус, экипаж.

Abstract. The article examines the topic of teacher etiquette in the educational process, examines in detail the essence of teacher etiquette, its main content, its moral qualities important for pedagogical activity, the consensus method used in the educational process.

Key words: Behavior, etiquette, moral qualities, etiquette standards, teacher’s personality, pedagogical behavior, consensus, crew.

Ijtimoiy qonuniyatlar pedagogik jarayondagi muomala odobida namoyon bo‘ladi. Pedagogik odob jamiyatda qabul qilingan ma‘naviy, umuminsoniy va milliy axloqiy qadriyatlarga asoslanadi. Ijtimoiy munosabatlar pedagogik jarayonda qatnashuvchilar o‘rtasidagi muomala odobini tartibga solib, boshqarib boradi. Muomala odobi kishi bajarishi lozim bo‘lgan axloqiy qoidalar bilan shaxs ularni qay darajada qabul qilishi o‘rtasidagi, shaxsiy va ijtimoiy manfaatlar orasidagi bog‘lanishlarga asoslanadi.

Pedagogik jarayonda sodir bo‘ladigan muomala odobida muallimning axloqiy madaniyati, tarbiyalanganlik darajasida aks etadi. Muallimning pedagogik kasb egasi sifatida o‘ziga, o‘z kasbiga, talabalarga, kasbdoshlariga, ota-onalariga muamolasini belgilovchi asosiy qoidalar, talablar mavjud. Bu mezonlar jamiyat, davlat o‘qituvchiga, ta’lim-tarbiya ishlariga nisbatan qo‘yayotgan axloqiy talablariga, pedagogik faoliyatning axloqiy xarakteri va xususiyatlariga asoslanadi. Pedagogik jarayonda muomila odobi o‘qituvchining faoliyatida namoyon bo‘ladi. O‘qituvchilik faoliyatida qo‘yiladigan axloqiy talablar, o‘z navbatida, O‘zbekiston Respublikasi rahbariyati yosh avlodni umuminsoniy va milliy-an‘naviy, madaniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash sohasida kun tartibiga qo‘yayotgan vazifalariga bog‘liq. Ular pedagogik jarayondagi muomala odobida, unda qatnashayotgan kishilarning xulqi, xatti-harakatlarida ifodalanadi. Bu xatti-harakatlar pedagogik jarayon qatnashchilarining ta’lim-

tarbiya maqsadi, vazifalari, usul va vositalarini, axloqiy qadriyatlarni qay darajada qabul qilishlari shaklida namoyon bo‘ladi.

Muomala odobining tuzilishi juda murakkabdir. U pedagogik faoliyatda sub’yekt-ob’yekt munosabatlari shaklida ifodalanadi. Sub’yekt-ob’yekt munosabatlari muallim o‘zining professional burchini bajarayotganida tinglovchilar, kasbdoshlari, ota-onalar, jamoat tashkilotlarining vakillari bilan o‘qituvchi o‘rtasidagi aloqalarda vujudga keladi. U o‘zaro hurmat darajasi, ishonch, talabchanlik, xayrixohlik tashabbuskorlik, o‘zaro g‘amxo‘rlik, har birlarining inson sifatida qadr– qimmatini e‘zozlash kabilarda namoyon bo‘ladi. Ular o‘qituvchining pedagogik faoliyatida boshqalar bilan muamalasining xarakterini baholashda xizmat qiladi. O‘zaro ta’sirlar o‘quv ishida, turmushda, dam olish paytlarida, oiladagi muomala-munosabatlarning xususiyatlarini aniqlashga imkon beradi.

Pedagogik etikada muomala odobining biror jihati, masalan, o‘qituvchining o‘z kasbiga munosabati, burchi alohida tahlil etilishi mumkin. O‘qituvchilik kasbi kishiga ma’lum talablarni qo‘yadi, lekin muallim bu talablarni qanday bajarayotgani bu talablarda hali aks etmaydi. O‘qituvchining pedagogik jarayon qatnashchilari bilan muomalasi- bu kishilarning o‘zaro bir-birlariga bo‘lgan shaxsiy insoniy munosabatlari sifatida ham qaraladi, ular pedagogik jarayon qatnashchilarining xatti-harakatlarida, xulqida, ish shakli va usullarida namoyon bo‘ladi. Ular o‘rtasidagi o‘zaro axloqiy baholashlar ham muhim rol o‘ynaydi.

Pedagogik jarayonda o‘qituvchi axloqiy munosabatlarning sub’yekti hisoblanadi. Pedagogik muomala odobi tizimida o‘qituvchi asosiy figuradir. Talabalar, kasbdoshlari, ota-onalar, pedagoglar jamoasi va jamoat tashkilotlarining vakillari o‘qituvchi uchun pedagogik muomala-munosabatlarning ob’yekti hisoblanadi. Ular bilan bo‘ladigan aloqalar yosh avlodga ta’lim-tarbiya berish vazifalarini bajarish jarayonida sodir bo‘ladi. Bu muomala jarayonida ishtirok etadigan kishilar bir-birlariga nisbatan xayrixoh, ijobiy hissiyotda bo‘lishlari, bir-birlarining fazilatlarini o‘zaro baholashlari, qadrlashlarini nazarda tutadi.

Pedagogik muomala-munosabatlarda hissiyot aralashgani uchun ularning axloqiy va ruhiy jihatlarini bir-biridan ajratish qiyin bo‘ladi. Shuning uchun ham bunday hodisalar haqida gapirganda, odatda, pedagogik jamoadagi axloqiy-ruhiy vaziyat tushunchasi ishlatiladi.

Demak, o‘qituvchining muomala odobi -u aloqa qiladigan odamlar, muassasalar bilan o‘z professional vazifasini bajarayotganda sodir bo‘ladigan axloqiy munosabatlar majmuidir.

O‘quvchilarni erkin, mustaqil fikr yuritishga va ongli intizomga o‘rgatish, intellektual va ma’naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalash, bir-birlari bilan muloqatni o‘rnata olish uchun o‘qituvchidan chuqur bilimga, kasbiy malaka va ko‘nikmalarga ega bo‘lishi. Talabalarda ushbu fazilatlarini shakllantirishda o‘qituvchi turli interfaol metodlardan foylanishi maqsadga muvofiq bo‘ladi. Ushbu metodlardan qo‘yida “Konsensus” metodida batafsil to‘xtalib o‘tamiz.

“Konsensus” metodi.

Ushbu metoddan qo‘llanilish maqsadi: talabalarning bahslashish madaniyati va muomala odobiga nechog‘li ega ekanliklarini aniqlash, ijobiy natijalarga ko‘ra tajriba almashish.

Talabalarni 5-6 kishidan iborat kichik guruhlariga bo‘linadi va ularga quyidagi mazmunda ularga pedagogik vaziyat beriladi: “Sizning kemangiz Tinch okeanida talofatga uchradi. Ekipaj

kichik zarur bo‘ladigannarsalarni olishi kerak. Narsalar ro‘yxati 20-30ta guruhda shakllantiriladi. Vaqt ziq, shoshilinch harakat qilinmasa, hamma narsa cho‘kib ketishi mumkin”.

Pedagogik vaziyat bo‘yicha topshiriqlar:

1) 5 daqiqa ichida kerakli narsalarning individual ro‘yxatini tuzish kerak. Bunda eng kerakliligiga qarab joylashtiriladi: (№1 – eng kerakli narsa, №15 – eng befoyda narsa kabi).

2) Keyingi 15 daqiqa ichida yagona jamoa ro‘yxati taqdim etiladi: bunda ovozga qo‘yish man etiladi har bir jamoa – ekipaj a‘zosi ro‘yxatdagi narsalar, ularni zarurligiga samimiy rozi bo‘ladi.

3) Yakuniy ro‘yxat muhokamasi o‘tkaziladi, jamoa vakili har bir narsaning olinish sababini tushuntiradi.

Har bir guruhda ro‘yxat muhokamasida ishtirok etmaydigan bitta kuzatuvchi bo‘lib, u quyidagilarga e‘tibor beradi:

- o‘zga fikrni eshitishyaptimi?

- o‘zga fikrga samimiy qo‘shilishyaptimi?

- o‘z fikrida qat‘iy turibdimi (baqirdi, isbotladi, bosim o‘tkazdi, aldadi)?

Ushbu metodan asosiy maqsad talabalarni muommalaga kirishish, bir-birining fikrlariga quloq solish hamda bir birini xurmat qilish madaniyatini shakllantirishdan iboratdir. Shu asosida o‘tkazilgan mashg‘ulotlar talabalarning fanga bo‘lgan qiziqishi va mavzularni samarali o‘zlashtirishga olib kelinadi.